

Kend din lokale mad

agr
BRIDGES

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Introduktion.....	4
Forkortelser.....	5
Korte fødevarerforsyningskæder og lokal mad i Europa.....	6
Forståelse af korte fødevarerforsyningskæder.....	7
Forståelse for lokal mad.....	12
Friske og sunde produkter af høj kvalitet tilbydes.....	14
Produktviden, gennemsigtighed og sporbarhed.....	16
Bekvemmelighed, effektivitet og let adgang.....	18
Producent kunde interaktion (sociale fordele).....	20
At finde lokal mad i KFK'er.....	23
Lokalt støttet landbrug.....	24
Face to face.....	25
Lokal handel med fødevarer.....	26
Online handel med fødevarer.....	27
Forbedret logistik.....	29
Fordele ved en sund kost.....	30

Indholdsfortegnelse

Ændring af vaner.....	37
Træning og uddannelse.....	40
General information og tips.....	42
Midler og teknikker til at inspirere og uddanne andre.....	42
Sådan er man en god facilitator.....	46
Undervisning af børn, unge elever og voksne.....	47
Organisering af Videnoverførselsaktiviteter	
Webinar som en successag.....	50
Nøglebegreber.....	53
Nyttige ressourcer og materialer.....	62
Succescases for forbrugere.....	62
Materiale for børn Koncept.....	68
Brugbare links.....	72
References.....	80
Annex.....	85
Bilag I Faktaark Status for KFK i forskellige lande.....	85

Introduktion

AgroBRIDGES-projektet fokuserer på udvikling af en agro-fødevarer-multiaktør-ramme og et sæt praktiske støtteværktøjer til at forbinde producenter og forbrugere i nye forretnings- og marketingmodeller for korte fødevarerforsyningskæder (KFK'er), da disse er en ligetil måde at forbedre lokale producenters markedsposition og mindske formidlernes margin.

Selvom der stadig er urimelige handelsbetingelser, svage incitamenter og komplekse forhold til forbrugerne, vil agroBRIDGES give producenterne mulighed for fuldt ud at udnytte deres potentiale ved at give dem viden, der vil understøtte bedre beslutningstagning, forbedrede forhold til ordregivende myndigheder og forbrugere og skabe strategiske alliancer til øge landmændenes konkurrenceevne.

For at øge bevidstheden om betydningen af korte fødevarerforsyningskæder og lokale fødevarer i vores samfund, henvender denne håndbog sig til uddannelsesinstitutioner og forbrugere. Det er blevet opdelt i to hovedafsnit:

1 **Dykke ned i grundlæggende koncepter:** dette afsnit giver dig al den relevante information, du har brug for om lokal mad, korte fødevarerforsyningskæder og sunde kostvaner.

2 **Øge bevidstheden og inspirere andre:** Dette afsnit er designet til at give dig de færdigheder, du har brug for, når du træner andre, herunder tips til at sprede viden gennem aktiviteter.

Udover disse sektioner finder du brugerdefinerbare kommunikationsmaterialer, der kan bruges i træningsaktiviteter for både børn og voksne, og relevant, landespecifik information tilsvarende.

Forkortelser

B2B	Forretning til forretning/virksomhed til virksomhed
B2C	Forretning til forbruger/virksomhed til forbruger
EU	Den europæiske union
KFK	Kort fødevareforsyningskæde

Korte fødevareforsyningskæder og lokal mad i Europa

Korte fødevareforsyningskæder og lokal mad i Europa

Forståelse af korte fødevareforsyningskæder (KFK)

Le filiere corte in UE fanno parte della politica agricola comune (PAC) e dal 2014 ne viene attuata la promozione attraverso incentivi legali e politici nel quadro dei programmi nazionali di sviluppo rurale (PSR) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

La definizione di ciò che costituisce una Filiera Corta rimane poco chiara tra accademici e politici, ma è ampiamente intesa come "una catena di approvvigionamento con un numero limitato di attori economici, impegnati nella cooperazione, nello sviluppo economico locale e in stretti rapporti geografici e sociali tra produttori, trasformatori e consumatori" (UE, 2013).

Lokal mad

Det "fremstilles inden for kort afstand fra det sted, hvor det forbruges, ofte ledsaget af en social struktur og forsyningskæde, der er forskellig fra det store supermarkedssystem". (Waltz, 2011)

Korte fødevareforsyningskæder (KFK'er)

Til formålet med agroBRIDGES-projektet blev der udviklet og aftalt en definition, der er klar og let at forstå: Korte fødevareforsyningskæder har så få led som muligt mellem fødevareproducenten og den forbruger/borger, der spiser maden.

Forbruger

"En person, der køber varer eller tjenester til eget brug" (Cambridge University Press, 2018)

Forsyningskæde

Det kan defineres som "hele systemet til at producere og levere et produkt eller en tjeneste, fra den indledende fase af indkøb af råvarer til den endelige levering af produktet eller tjenesten til slutbrugere". (CFI Education, 2021)

I agroBRIDGES er der udviklet og aftalt en definition, der er klar og let at forstå: KFK har så få led som muligt mellem fødevarerproducenten og forbrugeren/borgeren, der spiser maden. De korte kæder forbedrer lokale producenters markedsposition og mindsker mellemhændernes margin, de gør det muligt at have friskere produkter med lavere distributionsomkostninger og en mere fair aflønning til producenten.

Fødevarerproducent

En "person, der dyrker, opdrætter, forarbejder, tilbereder, fremstiller eller på anden måde tilføjer værdi til fødevareren". (Law Insider, 2017)

Frisk

Når det bruges i forbindelse med frugt og grøntsager, henviser det til dem, der ikke er blevet forarbejdet (f.eks. dåse, syltede, konserverede eller frosne). (Loades, 2017)

KFK'er identificeres som en mere bæredygtig måde at producere, forarbejde og/eller sælge fødevarer på, hvilket demonstrerer en retning mod kvalitet i både landbrug og forbrug. KFK'er kan forstås som forsyningskæder relateret til 'salg i nærheden' i den forstand, at lokalt dyrkede eller producerede fødevarer afsættes til lokale forbrugere, hvor antallet af mellemhandlere er minimeret, idet det ideelle set er en direkte kontakt mellem producenten og forbrugeren plus en måde at øge omsætningen og indkomsten for landmænd og producenter på.

Vi kan finde forskellige typer KFK'er: gårdbutikker, farmers marked, internetleveringer, måltidskasser og landbrug støttet af lokale, blandt andre.

Vigtigheden af KFK-modellen afhænger af dens bidrag "til en mere positiv, fair, sund og bæredygtig udviklingsvej" og i hvor høj grad den bidrager til at skabe økonomiske, sociale og miljømæssige fordele.

Salg i nærheden

Denne model omfatter både fase-til-fase salg (hvor forbrugere køber direkte, stoler på personlig interaktion) og nærsalg (hvor fødevarer produceres og sælges i en given produktionsregion) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Landmandsmarked

"En fysisk detailmarkedsplads, hvor landmænd kan sælge deres hjemmedyrkede produkter såvel som andre forarbejdede varer direkte til forbrugere". (Strength2food-projekt, 2020)

Korte fødevarerforsyningskæder og lokal mad i Europa

Kumpulainen et al. (2018) understreger den rolle, KFK'er spiller socialt og økonomisk på fællesskabsplan for at lette udviklingen af landdistrikterne. Selve de værdier og betydninger, der tillægges KFK'er og deres oprindelse, kan udvikle en følelse af stolthed, social samhørighed og tilhørsforhold (Peters, 2012). Derudover kan KFK'er understøtte det lokale sociale liv, hvor markeder endda kan blive et mødested for lokalbefolkningen.

Fra et socialt perspektiv øger eller hjælper KFK'er med at recirkulere samfundets indkomst og skabe nye job (Peters, 2012; Wittman, Beckie og Hergesheimer, 2012).

Projekterne SMARTCHAIN og STRENGTH2FOOD har opsummeret de forskellige fordele ved KFK'er i følgende billeder:

Økonomiske fordele ved korte forsyningskæder

Figur 2. Økonomiske fordele ved KFK'er

Sociale fordele ved korte forsyningskæder

Figur 3. Sociale fordele ved KFK'er

Benefici ambientali delle filiere corte

Figur 4. Miljømessige fordele ved KFK'er

Disse er en samling af generelle fordele, som vil kunne findes i mange KFK'er, men det betyder ikke, at alle KFK'er vil levere dem.

Derudover bidrager fordelene ved KFK'er til forskellige bæredygtige udviklingsmål, som kan ses på det følgende billede.

Mål for bæredygtig udvikling og korte forsyningskæder

1 Ingen fattigdom

2 Nul sult

5 Ligestilling

8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

9 Industri, innovation og infrastruktur

11 Bæredygtige byer og samfund

12 Ansvarligt forbrug og produktion

13 Klimaaktion

Forståelse for lokal mad

Lokal mad er den, der "produceres inden for kort afstand af, hvor den forbruges, ofte ledsaget af en social struktur og forsyningskæde, der er forskellig fra det store supermarkedssystem". Dette er i overensstemmelse med definitionen af KFK'er, da det indebærer, at der er få led mellem fødevarerproducenten og den endelige forbruger.

I en gennemgang af KFK-studier konkluderede Feldmann og Hamm (2015), at tillid til fødevarerforsyningskæden og troen på, at lokal mad er sundere, er vigtige faktorer, der understøtter KFK'er. Friskhed og sundhed er blandt de mest relevante egenskaber for forbrugerne (Kvam og Bjørkhaug, 2015).

AgroBRIDGES-projektet har gennemført en undersøgelse i forskellige regioner, og resultaterne tyder på, at den største motivation for forbrugere, der køber produkter i KFK'er, er "produktets kvalitetsegenskaber i forhold til smag, friskhed og sundhed".

KFK'er er på forskellige måder forbundet med lokalt landbrug og lokal mad. Det skal fremhæves, at KFK'er ikke kun handler om lokal mad, da dette koncept fokuserer på at "sikre produktion, forarbejdning, handel og forbrug alt sammen inden for en defineret geografisk grænse, uden at begrænse stadierne eller overveje andet end placeringen af de involverede aktører". Det betyder, at selvom KFK'er mange gange er lokale fødevaremarkeder, handler KFK'er ikke kun om lokal mad.

Lokal mad anses for at være sund, da der normalt bruges mindre mængder pesticider, kunstgødning, fortages bevidste valg i forhold til dyrefoder, vand og energi. Dette indebærer ikke kun en sundhedsmæssig fordel, men også en miljømæssig fordel, da lokale fødevarer normalt har brug for mindre emballage og mindre energi til opbevaring sammenlignet med dem, der sælges i supermarkeder.

I relation til KFK'er kan følgende fordele nævnes om lokal mad:

I nedenstående beskrives fordelene mere detaljeret for at give et overblik over, hvor vigtige KFK'er er for vores samfund, og hvorfor vi bør blive ved med at støtte dem. Specifikke eksempler fra forskellige lande, fra en undersøgelse udført i agroBRIDGES-projektet, er inkluderet, så forståelsen heraf øges og fordelene ved at købe lokal mad fra KFK'er tydeliggøres.

Friske og sunde produkter af høj kvalitet tilbydes.

For mange forbrugere repræsenterer KFK'er et middel til at få adgang til friske, lokale produkter af høj kvalitet, og de er villige til at indføre disse forsyningskæder i deres beslutningstagning i indkøbsprocesser [15]. KFK'er leverer normalt råvarer, hvor af de mest almindelige er grøntsager, frugter og økologiske fødevarer. Det uddybes yderligere i næste afsnit, at disse er basisprodukter i en sund kost.

Der er allerede stærk dokumentation for, at forbrugere forbinder lokal mad med god smag, friskhed, renhed og positiv miljømæssig værdi (Pelto-Huikko, 2013). Dette er et argument, der dominerer i Middelhavslande, som Grækenland, hvor lokal mad ofte opfattes som en sikker og miljøvenlig mulighed.

De ernæringsmæssige aspekter forbundet med friske produkter, producenterens opmærksomhed på at kommunikere sund brug af råvarer og sociale tendenser i en sund livsstil fremmer også forbruget af lokal mad fra KFK'er i lande som Italien, Litauen og Polen.

Derudover har omfattende sundhedskriser (kogalskab, fugle- og svineinfluenza, COVID) øget opmærksomheden på KFK'er og efterspørgslen efter lokale og økologiske forsyninger i Frankrig.

Det skal også nævnes, at globaliserede fødevarekæder også ændrer begrebet sæsonbestemt, som i vid udstrækning er anerkendt som en nøglekomponent i bæredygtige og sunde kostvaner. Generelt er madens 'lokalitet' forbundet med 'sundhed' da det forbindes med friskhed, sæsonbestemthed og overkommelige priser. [19]

Sunde kostvaner

"Sund kost har et optimalt kalorieindhold og består i høj grad af en mangfoldig plantebaseret mad, små mængder af animalske fødevarer, indeholder umættede i stedet for mættede fedtstoffer og begrænsede mængder af raffineret korn, højt forarbejdede fødevarer og tilsat sukker". (EAT-Lancet Commission, 2019)

Produktviden, gennemsigtighed og sporbarhed

Forbrugerne opfatter data om produktionsmetoder og information fra landmænd og producenter om deres sociale værdier som en merværdi, der øger deres forbrugspræferencer [16].

En finsk undersøgelse afslørede, at flere og flere forbrugere træffer informerede valg i forhold til etisk og ansvarlig fødevarerproduktion (VNS, 2017). Den bedste mulighed for forbrugere, der er bekymrede for deres miljø, ville være at købe lokale produkter i sæson fra producenter, der bruger økologisk sunde produktionsmetoder eller er certificerede, økologiske producenter.

Det er vigtigt at forstå, at fødevarer, især frugter og grøntsager, begynder at miste deres næringsstoffer i løbet af de første 24 timer efter, at de er blevet plukket/høstet. Hvilket er grunden til at lokal mad, der tilbydes i KFK'er, ofte er friskere og stadig har masser af næringsstoffer. Ydermere tilbyder KFK'er oftere fødevarer, der ikke har været udsat for kemiske behandling eller andre kunstige forhold, da de ikke er beregnet til at indgå i langdistancetransport.

Mange forbrugeres beslutning om at købe lokale fødevarer fra KFK'er understøttes af, at "lokale producenter kan man stole på", og at de sætter pris på muligheden for at kunne spore produktets oprindelse. Forbrugere kan få adgang til mere præcis information, når de møder de mennesker, der dyrker maden og det skal bemærkes, at mange "lokale landmænd typisk fokuserer på jordsundhed og sikker dyrkningspraksis, især hvis de dyrker økologisk, og disse fremgangsmåder betyder typisk bedre smag og mere nærende produkter."

I blandt andet Italien kan forbrugerne, takket være KFK-modellerne, få kendskab til produktionsteknikkerne og de aspekter af fødevarerfremstillingen, som de værdsætter mest, ved at besøge gårdene eller tale direkte med producenterne.

Landbrug

Det er "aktiviteten med at dyrke afgrøder eller holde dyr på en gård" (Collins, 2017)

Bekvemmelighed, effektivitet og let adgang

Som det vil blive forklaret senere, kan forbrugere få adgang til lokal mad gennem forskellige kanaler og vælge de ønskede produkter og salgskanaler i forhold til deres egne omstændigheder og præferencer.

For eksempel i Holland, ifølge Tacken et al. (2021) er supermarkeder den vigtigste salgskanal for KFK-produkter efterfulgt af andre kanaler såsom hoteller, restauranter, caféer og gårdbutikker.

I Danmark oplever traditionelle kanaler som udendørs markeder i byerne og gårdbutikker et nyt boom, og suppleres af nyere forretningsmodeller som måltidskasser og onlinesalg, mens i Italien er kasseordningen leveret af cykelbude mest fremherskende.

E-handel er et eksempel på en voksende KFK i lande som Finland og Danmark. Den tendens er accelereret under COVID-19-krisen og er især drevet af, at nye kunder kommer ind og prøver at købe mad online for første gang (Landbrug & Fødevarer).

Gårdbutik

"En detailforretning, der sælger produkter direkte fra en gård". (Strength2food-projekt, 2020)

Boks ordning

"En ordning, hvor forbrugerne betaler et fast beløb for en aftalt mængde grøntsager, frugt eller andre produkter, der skal leveres til deres hjem på regelmæssig basis" (Strength2food-projektet, 2020)

Det ser lidt anderledes ud i Letland, hvor nogle KFK'er er en del af den traditionelle livsstil i landdistrikter og også delvist i byer. Landmændenes markeder er de mest genkendelige af dem. Eget forbrug og egne produktionsmodeller er en norm i mange husholdninger, især i landdistrikter, og overskud af egen produktion er den, der sælges direkte til kunder, som normalt er venner, naboer og slægtninge, og dermed skabes mikro-KFK'er.

I Tyrkiet sælges produkterne til lokale markedsaktører, grønthandlere, fødevarer- og drikkevarer virksomheder på engrosmarkeder og når til sidst forbrugerne gennem disse virksomheder.

Der er i hvert land forskellige muligheder tilgængelige for forbrugere, når de ønsker at få adgang til lokal mad gennem KFK'er, og hver af mulighederne medfører nogle fordele og ulemper, som det er forklaret i afsnittet "Find lokal mad i KFK'er".

Engros

"Forretningen med at sælge varer i store mængder og til lave priser, typisk for at blive solgt videre af detailhandlere med fortjeneste". (Lexico, 2021)

Producent-kunde interaktion (sociale fordele)

Når forbrugere køber lokale fødevarer, der kommer fra KFK'er, sker der sociale interaktioner, hvilket også skaber fordele for samfundet som helhed.

KFK'er giver mulighed for at skabe større tillid mellem producenter og forbrugere samt styrker følelsen af fællesskab og deltagelse. Der er tegn på, at KFK'er spiller en vigtig rolle i lokale samfund ved at fremme interaktionen og forbindelsen mellem landmænd og forbrugere og dermed fremme udviklingen af tillid.

Modeller som f.eks. solidaritetsindkøbsgrupper indebærer forbrugernes aktive deltagelse og samler dem omkring et fælles mål. Landmænds markeder tillader samtidig informationsudveksling og mulighed for udvikling af fællesmål mellem forskellige producenter, der er interesserede i at tiltrække forbrugere.

Solidarisk indkøbsgruppe

"En gruppe mennesker, f.eks. husholdninger, der samarbejder om at købe mad og andre produkter direkte fra landmændene". (Strength2food-projekt, 2020)

Ydermere er denne interaktion og forbindelse relateret til sociale værdier, der primært sikrer kvalitetsprodukter til forbrugerne til rimelige priser. For eksempel ønsker forbrugere i Grækenland at støtte lokal produktion af miljømæssige og etiske årsager (fair trade eller støtte til den lokale økonomi).

I Finland og Frankrig opbygger produktionen af lokal mad social kapital gennem samarbejde og skabelse af tillid mellem forskellige aktører, hvilket igen øger efterspørgslen efter lokal mad og forbedrer markedsføringsmulighederne (Glowacki-Dudka et al., 2012). Kunder, der indtager lokale fødevarer, har fremhævet faktorer som retfærdighed, interaktion, fællesskabsånd og tillid, hvilket kan betragtes som social kapital for lokale fødevarer virksomheder (LähiSOS, 2017).

For forbrugerne er lokal mad også forbundet med interaktion med fødevarerproducenten, der som regel er en lille lokal producent. Forbrugerne sætter pris på historien og oplevelsesmulighederne, der ofte forbindes med lokal mad. Historiefortællingen forbindes ofte med områdets madtraditioner og kultur, som forbrugerne er stolte af og ønsker at fastholde (Pelto-Huikko, 2013).

I Italien hjælper tilstedeværelsen af et godt niveau af associationisme (foreninger, konsortier, kooperativer, kollektivt logo osv.) også udviklingen af KFK'er og øger adgangen til lokale fødevarer. Den forbedrede forbindelse mellem producenter og forbrugere giver mulighed for at styrke de symbolske, informative og opfattelsesmæssige forbindelser mellem by og land.

I de større byer i Danmark opfattes fødevarerfællesskaber som en helt ny adgang til lokale produkter, hvilket bringer et meget tæt forhold mellem producent og forbruger.

KFK'er har en betydelig indflydelse på at reducere uligheder mellem regioner, hvor produktleverandører (landmænd) normalt findes i landdistrikter og mange forbrugere findes i de store byer. Som et resultat heraf skifter pengestrømmene fra KFK'erne fra mere velstående til fattigere regioner, hvilket hjælper med at øge forbruget og skabe job i fattigere regioner. Dette har en positiv effekt på reduktionen af intern migration fra landsbyer og små byer til store byer.

Som eksempel kan nævnes, at I Danmark giver fødevarerklængens produktion, direkte og indirekte beskæftigelse til 189.000 personer, svarende til 6,3 % af den samlede danske beskæftigelse. I landkommunerne er 12,8 % af arbejdspladserne knyttet til fødevarerklængens produktion.

At finde lokal mad i KFK'er

Som en del af agroBRIDGES-projektet er forskellige forretnings- og markedsføringsmodeller for KFK'er blevet identificeret for at give et overblik over, hvordan forbrugere kan få adgang til lokal mad gennem KFK'er.

De forskellige kæder af aktiviteter, der finder sted i hele processen, hvor produktet produceres og leveres til de endelige forbrugere, former fødevarerforsyningskæden. På tværs af forskellige stadier af kæden overtager forskellige involverede aktører, udfører og finjusterer resultatet, tilbyder og tilføjer værdi til hele fødevarerforsyningskæden (dvs. landmænd, forarbejdningsvirksomheder, distributører og detailhandlere).

Dette afsnit har til formål at illustrere de forretningsmodeller, der er identificeret inden for rammerne af agroBRIDGES-projektet og fremhæve de forskellige kanaler, der er tilgængelige i hver enkelt af dem, samt fordele og ulemper herved. På den måde har forbrugerne mulighed for at analysere og beslutte, hvordan de bedst får adgang til lokale fødevarer.

Forhandler

"En person eller virksomhed, der sælger varer til offentligheden i relativt små mængder til brug eller forbrug snarere end til videresalg". (Lexico, 2021)

Lokalt støttet landbrug

I dette tilfælde optræder lokale forbrugere som medejere, og der er normalt et samarbejde med lokale supermarkeder og gårdbutikker. Producenter og forbrugere har en allerede eksisterende aftale, hvor forbrugerne betaler et aftalt medlemsgebyr eller tilbyder arbejdsydelser (eller begge dele), i bytte for produktion/produkter.

Hvorfor man skal vælge disse kanaler

- Mad af høj kvalitet til et lokalsamfund ved brug af bæredygtige landbrugsmetoder
- Direkte sælgeranbefalinger tilgængelige for en mere personlig tilgang
- Levering af frisk og sund mad samtidig med, at kendskab til lokalsamfundet øges
- Bredt udvalg af produkter frem for en stor mængde
- Førstehåndserfaring, produktkendskab og sporbarhed
- Producent-forbruger interaktion
- Høj kvalitet, frisk og sund mad tilgængelig

Regelmæssige leveringer (ugentlige, 14-dages eller månedlige) er også et af kendetegnene ved denne forretningsmodel, der bruger følgende kanaler til at nå ud til forbrugerne:

- Afhentning på gården
- Centralt distributionssted
- Udlevering på Landmandsmarked
- Hjemmelevering
- Bulk distribution

Hvorfor man ikke skal vælge disse kanaler

- Forbrugere kan føle sig overvældet af at modtage en stor mængde forskellige madvarer
- Højere priser sammenlignet med standardmarkeder

Fællesskabsstøttet landbrug

Forkortet til CSA er det en partnerskabsmodel mellem forbrugere og producenter "hvor forbrugerne deler en del af risici, beslutninger og belønninger ved produktionen". (Short Food Supply Chain Network, 2019) Begge parter drager fordel af, at producenter får stabile og sikre indkomster, mens forbrugerne får adgang til friske fødevarer

Lokalsamfund

Gruppe af mennesker inden for et lokalt geografisk område. (Stand4 LLC, 2021)

Face-to-face

Producenterne sælger deres produkter direkte til kunderne, forbedrer gennemsigtigheden og tilliden samt minimerer madspild. Selvom abonnementsmodellen også er tilgængelig, omfatter de primære kanaler:

- Salg direkte på stedet eller tæt på produktionssteder
- Særlige begivenheder som messer og gårdbegivenheder
- Udendørsmarkeder og lokale markeder

Hvorfor man skal vælge disse kanaler

- Stort udvalg af lokale produkter
- Direkte information tilgængelig om produkternes oprindelse og dyrkningsforhold
- Produkter af høj kvalitet, fair priser og let tilgængelighed
- Førstehåndserfaring med produktkendskab og sporbarhed
- Producent-forbruger interaktion
- Høj kvalitet, frisk og sund mad tilgængelig

Hvorfor man ikke skal vælge disse kanaler

- Uregelmæssig forsyning
- Høje priser
- Behov for at matche allerede etablerede tidsplaner med personlig tidstilgængelighed

Madspild

Det "henviser til fødevarer egnet til at spise, som bevidst kasseres i detail- og forbrugsstadiene" eller fødevarer, der går tabt efter høst. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Lokal handel med fødevarer

I denne model er lokale produkter tilgængelige for kunder med sunde og økologiske produkter på deres bekvemme købssteder. Forskellige kanaler er en del af denne model:

- Specialiserede butikker og markedspladser
- Markedspladser med tilmelding
- Lokale landmænds kollektive forretninger/salgssteder
- Små specialiserede lokale butikker
- Dedikeret plads i supermarkeder

Hvorfor man skal vælge disse kanaler

- Forbrugerne kan købe alle lokale produkter ét sted.
- Direkte tilgængelig information om hvor varen kommer fra
- Adgang til kvalitetsprodukter til fair og rimelige priser
- Førstehåndserfaring, produktkendskab og sporbarhed
- Producent-forbruger interaktion
- Sunde produkter af høj kvalitet til rådighed

Hvorfor man ikke skal vælge disse kanaler

- Ingen almindelig ordrefølgelse
- Lille fleksibilitet, da bestilte produkter leveres på bestemte lokationer på bestemte tidspunkter

Mellemand

En person eller organisation, der sender forslag mellem to personer eller grupper. (Collins, 2021)

Lokal butik

"En uafhængig lokal virksomhed, der sælger produkter i et lokalsamfund". (Strength2food-projekt, 2020)

Online handel med fødevarer

I dette tilfælde kan vi tale om online platforme, der handler og leverer landbrugsvarer for at sikre, at borgerne kan få adgang til lokale og naturlige varer fra bæredygtige og socialt orienterede kilder. Der er også abonnementsmetoder, der øger engagementet.

Hvorfor man skal vælge disse kanaler

- Tidsfleksibilitet, onlineværktøjer og platforme gør det nemt at bestille lokal økologisk mad
- Levering til hjemmet eller virksomheden (let at anvende)
- Hurtig, pålidelig bestillingsservice
- Borgere kan få adgang til lokale og naturlige varer fra bæredygtige og socialt orienterede kilder
- Sunde produkter af høj kvalitet til rådighed

Gennem disse forskellige kanaler kommer denne model også til gavn for mellemstore byer, da den giver mulighed for at forbinde lokale markeder og landmandsmarkeder med slutbrugerforbrug:

- E-handelsplatform og hjemmeside
- Afhent leveringskasser
- Leveringskøretøjer til bykørsel
- Samarbejds- og distributionsagentnetværk.

Hvorfor man ikke skal vælge disse kanaler

- Ingen direkte information tilgængelig om varens oprindelse
- Forbrugeroplevelse uden direkte kontakt med producenten

Mere information om KFK'er i de forskellige geografiske områder er opsummeret i 12 fakta ark, der kan findes i bilag I.

Derudover er 51 succes cases blevet indsamlet fra forskellige lande i Europa for at formidle viden om andre tilgange, der har vist sig at fungere, så slutbrugere kan finde en tilgang, der er passende for deres egne forhold og situation. Disse cases er en god måde at forstå, hvordan forbrugere interagerer med KFK og de fordele, de opnår. De findes på [agroBRIDGES website](#).

Forbedret logistik

Den sidste forretningsmodel, der blev identificeret i agroBRIDGES-projektet, drejer sig om forbedret logistik og er baseret på ensretning af emballage, for at reducere transportomkostninger og involvering af mellemmand såsom transportvirksomheder eller pakketjenester.

De ovennævnte forretningsmodeller henvendte sig til forskellige kundesegmenter, de fleste af dem rettet mod individuelle forbrugere, små butikker eller grupper. I mellemtiden er denne model rettet mod B2B- og B2C-kundesegmenter. I denne forstand er forbrugerne ikke kun individuelle brugere, men også dagligvarebutikker og sunde madbutikker, kantiner på arbejdspladser, virksomheder, skoler eller universiteter.

Der findes samarbejder mellem producenter, hvor de udvikler fælles enheder til at forbedre transport og emballering.

Hvorfor man skal vælge disse kanaler

- Høje kvalitetsstandarder garanterer produkternes friskhed
- Fødevarerne transporteres af en virksomhed med speciale i letfordærlige økologiske fødevarer og produkter
- Konkurrencedygtig pris
- Sporbarhed af fødevarekvalitet og fødevareoprindelse

Hvorfor man ikke skal vælge disse kanaler

- Mad fordelt på specifikke centre og lokaliteter
- Ingen tilgængelige anbefalinger fra direkte sælgere

Fordele ved en sund kost

Fordele ved en sund kost

Efter at have set på KFK'er og deres sammenhæng med lokal mad, kan vi nu fokusere på fordelene ved sund kost.

Som forklaret i ovenstående, har en sund kost et "optimalt kalorieindtag og består stort set af en mangfoldighed af plantebaserede fødevarer, lave mængder animalske fødevarer, indeholder umættede snarere end mættede fedtstoffer og begrænsede mængder af raffineret korn, stærkt forarbejdede fødevarer og tilsat sukker".

En sund kost skal ikke forstås som noget generelt og direkte anvendeligt for alle individer, da forskellige aspekter som alder, individuelle karakteristika, geografiske og demografiske forhold osv. bør tages i betragtning. Derudover kan fordelene ved en sund kost også være forskellige for voksne og børn.

I figur 1 har Centers for Disease Control and Prevention (2021) opsummeret de vigtigste fordele en sund kost giver voksne og børn. De fleste af fordelene er nøjagtig de samme, mens andre er relateret til specifikke situationer afhængigt af alderen.

Plantebaseret mad

Det omfatter mad baseret på frugt, grøntsager, nødder, frø og fuldkorn.

Fordele ved at spise sundt for voksne

31

Bidrager sandsynligvis til at du vil leve længere

Lavere risiko for hjertesygdomme

Holder hud, tænder og øjne sunde

Støtter musklerne

Booster immunforsvaret

Styrker knoglerne

Hjælper med at opnå og fastholde en sund vægt

Støtter sunde graviditeter og amning

Hjælper fordøjelsessystemet

Fordele ved at spise sundt for børn

Holder hud,
tænder og øjne
sunde

Støtter hjernens
udvikling

Støtter
musklerne

Støtter en sund
udvikling

Hjælper med at
opnå og fastholde
en sund vægt

Booster
immunfors-
varet

Styrker
knoglerne

Hjælper
fordøjelsessystemet

Vi kan nu fokusere på nogle af fordelene for voksne på to måder, nogle af dem er fokuseret på at forebygge sygdomme, mens andre har til hensigt at forbedre sundheden, hvilket på længere sigt også forhindrer visse tilstande:

1

Sygdomsforebyggelse: Det skal pointeres, at sund mad hjælper dig med at holde en sund vægt, hvilket i nogle tilfælde er en risikofaktor for nogle sygdomme. En sund kost kan have flere fordele i forhold til at beskytte din krop mod visse sygdomme som "fedme, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, nogle typer kræft og skelet tilstande".

- **Hjertesygdomme:** den mad, vi indtager, kan have en direkte indvirkning på vores blodtryk, hvilket kan føre til et hjerteanfald eller andre former for hjertesygdomme. Forskellige undersøgelser indikerer, at det er muligt "at forebygge op til 80 % af for tidlige hjertesygdomme og slagtilfældediagnoser med livsstilsændringer, såsom øget fysisk aktivitet og sund kost."

- **Kræftisiko:** kan også mindskes på to måder. På den ene side kan indholdet af antioxidanter i specifikke fødevarer beskytte celler mod skade. På den anden side, hvis du reducerer forbruget af mættet fedt eller mad med høje mængder tilsat sukker, kan du også forebygge nogle kræftformer som mave-tarm-kræft.

- **Knogleproblemer:** mad med høje mængder calcium og magnesium hjælper dig med at få stærke knogler, hvilket minimerer risikoen for sygdomme som osteoporose.

2

Forbedre dit generelle helbred: sund mad påvirker andre aspekter af dit personlige liv bortset fra at forebygge sygdomme.

- Personligt humør: Undersøgelser har vist, at den type mad, du spiser, kan have indflydelse på symptomer på depression og træthed. For eksempel kan en diæt med en høj glykæmisk belastning øge disse symptomer.

- Hjernesundhed: din hjerne kan også få gavn af, at en sund kost forbedrer din hukommelse og vedligeholder kognitive evner.

- Søvn: hvis du reducerer dit indtag af mættet fedt, alkohol eller koffein, vil det hjælpe dig til at få en afslappende søvn.

- Tarmsundhed: den mad, du spiser, kan hjælpe gode bakterier til at trives i tyktarmen, hvilket har betydning i forhold til stofskiftet og fordøjelsen.

Alt dette gør det let at forstå, hvorfor forskellige internationale institutioner, offentlige myndigheder og nationale regeringer ligger mange kræfter i at øge bevidstheden om vigtigheden af at tilegne sig sunde vaner, især når det er relateret til vores fødevarerforbrugsmønstre. Disse bestræbelser omsættes normalt til blandt andet nationale politikker, ernæringsplaner, skabelse af finansieringsmuligheder.

Da agroBRIDGES-projektet fokuserer på 12 fyrtårnsregioner, anses det for vigtigt at inkludere de forskellige nationale ernæringsplaner, så du kan få en idé om, hvad disse lande gør med hensyn til at fremme sunde fødevarer:

- | | | |
|--------------|-----------|-----------|
| - Danmark | - Irland | - Holland |
| - Frankrig | - Italien | - Polen |
| - Finland | - Letland | - Spanien |
| - Grækenland | - Litauen | - Tyrkiet |

Ændring af vaner

Der er en række bekymringer relateret til dette emne, da nogle undersøgelser afslørede, at der er et "overdrevent forbrug af energi, mættet fedt, transfedt, sukker og salt; samt lavt forbrug af grøntsager, frugter og fuldkorn; og et stigende antal mennesker med fedme – alt dette forkorter ikke kun den forventede levetid, men skader også livskvaliteten".

De fleste mennesker har svært ved at skifte fra en usund kost til en sund. Gode vaner kan læres, og med en vis indsats kan enhver skifte over til en sundere livsstil. Af denne grund har vi opsummeret nogle tips og vigtige aspekter af en sund kost, der kan hjælpe med at adoptere denne livsstil. Det betyder ikke, at det er det eneste, du bør gøre, da det ville være fantastisk, hvis du kunne ledsage en sund kost med fysisk aktivitet.

Sund kost og vaner:

- 1 Undgå sodavand og drik mere vand.
- 2 Undgå forarbejdet kød og prøv at undlade at spise kød mindst 1 dag/uge.
- 3 Inkluder mindst 50 % af friske produkter i dine måltider.
- 4 Spis grøntsager og frugt, fyld halvdelen af din tallerken ved hvert måltid og snack. Husk ikke at erstatte frugt med 100% naturlige juicer, da de indeholder færre fibre.
- 5 Vælg fuldkornsfødevarer i stedet for forarbejdede eller raffinerede korn, fyld en fjerdedel af din tallerken med fuldkornsfødevarer.
- 6 Indtag proteinmad hver dag, fyld en fjerdedel af din tallerken.
- 7 Undgå ultra-forarbejdede fødevarer.
- 8 Køb lokale produkter og tilbered de fleste af dine måltider derhjemme. Bliv også inspireret med årstidens produkter, som du kan købe lokalt.
- 9 Se efter nye og interessante sunde opskrifter på internettet og lav madplan over, hvad du vil spise hver dag. På den måde er det nemmere at balancere den mad, du spiser
- 10 Køber du indpakket mad, så læs ernærings-tabellen, så du kan være opmærksom på, hvad du spiser.

Friske produkter

Disse produkter har en direkte indflydelse på korte fødevarerforsyningskæders succes, da nogle forbrugere har en tendens til at købe lokale fødevarer med den hensigt at finde friskere produkter end dem, de finder i supermarkeder eller andre butikker (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Du kan altid bede en læge eller diætist om at hjælpe dig med at finde en passende sund kost til dit specifikke behov. Husk altid, at dit "energiindtag (kalorier) skal være i balance med energiforbrug".

Som det blev forklaret, er et af de vigtige aspekter, der bør overvejes, hvor du køber maden. Husk, at lokal mad vil være friskere end den, du kan købe i dagligvarebutikker og supermarkeder. Vi opfordrer dig til på forhånd at forberede listen over ting, du vil købe, og hvor du kan finde det. Hvis du køber lokalt, kan du få sund frisk mad, og du vil hjælpe lokale familier. Fordelene ved at købe lokalt og i de KFK'er er allerede nævnt i ovenstående.

Frisk mad

Det er den "der ikke er konserveret ved konservering eller dehydrering eller frysning eller rygning".

Træning og uddannelse

Træning og uddannelse

Som nævnt før er et af de relevante aspekter, der skal overvejes, når man taler om KFK og lokal mad, at øge bevidstheden og oplyse borgerne om sunde vaner. For at sprede budskabet er det essentielt at være vidende om emnerne, og derfor gennemgår første del af denne håndbog en række koncepter og relevant information om lokal mad, KFK'er og sunde vaner.

Dette afsnit indeholder baggrundsplysninger om, hvordan man underviser andre. Nogle tips og materialer er inkluderet til at dele viden via aktiviteter.

General information og tips

Til at starte med er det vigtigt at forstå, hvad vi henviser til, når vi taler om at uddanne andre. I dette afsnit er uddannelse handlingen eller processen med at formidle eller erhverve generel viden eller færdigheder. Det indebærer, at nogen er ekspert eller har viden om et bestemt emne (træner, facilitator, lærer eller professor), og at der er en anden, der ønsker eller har brug for at lære (elev eller studerende).

Tanken er, at du har nok information, så du kan fungere som træner eller facilitator og udføre videns aktiviteter ved hjælp af forskellige midler og teknikker.

Midler og teknikker til at inspirere og uddanne andre

Undervisning og læring kan være kompleks, da hver person tilegner sig viden på forskellige måder. For at sikre, at alle elever forstår et bestemt indhold, skal facilitatorer bruge strategier eller undervisningsmetoder til at forbedre deres præstationer, tilpasse indholdet, motivere elever og forme viden.

Frisk mad

Mad "der ikke er konserveret ved konservering eller dehydrering eller frysning eller rygning". (IXL Learning, n.d.)

Pædagogiske metoder er et sæt undervisningsredskaber, teknikker, strategier og metoder, som lærere bruger til at øge elevernes deltagelse og sikre en aktiv og meningsfuld oplevelse i læringsprocessen.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke findes en enkelt, mest effektiv metode. Alt afhænger primært af konteksten, hvor det implementeres, og af gruppens karakteristika. Det vigtigste er at stimulere den lærende og dermed søge at vække nysgerrighed og til gengæld lysten til at lære.

Der er mange forskellige teknikker, der bruges i aktiviteter med videnovertagelse, men for denne håndbog vil vi fokusere på trenden i forhold til undervisningsteknikker, hvor deltageren aktivt involveres i læringsprocessen:

- Omvendt klasseværelse eller omvendt klasseværelse: Denne teknik består i, at eleverne studerer og forbereder lektionen, der skal diskuteres, forud for klassen. På den måde kommer eleverne hjemmefra med de grundlæggende begreber assimileret, og klassen kan fokusere på at løse den tvivl, de har om emnet, eller hvad der har skabt mest nysgerrighed.

- Gamification (spil): det er nok den sjoveste teknik, da den er baseret på læring gennem leg. Gennem gamification lærer eleven uden at være klar over det. Hovedformålet med gamification er at øge motivationen og styrke elevernes adfærd, så de kan løse problemer dynamisk.

- Diskussioner og debatter: Denne teknik indebærer, at publikum er involveret i læringsprocessen. Eleverne kan enten være forberedt på forhånd med information, eller de kan blive bedt om at tænke over emnet for første gang i klassen. Valget afhænger af dine mål og tilsigtede resultater.

- Interaktion gennem sociale medier netværk: I en tid, hvor kommunikationsteknologi er overalt omkring os, kan sociale netværk (sociale medier) være stærke allierede for lærere. På denne måde vil elever, der interagerer gennem sociale netværk, have yderligere motivation til at lære. Dette kunne gå hånd i hånd med en online diskussion eller debat eller med en kommunikationskampagne for at øge bevidstheden.

- Problembaseret læring eller casestudiemetode: Det er en aktiv arbejdsteknik, der fokuserer på forskning, læring og refleksion for at nå frem til løsningen og konklusionen af det stillede problem. Løsningen på problemet skaber nysgerrighed og fremmer kreativitet, stimulerer læring, beslutningstagning og argumentation. Hver facilitator skal på en pædagogisk måde designe projekter, der passer til deres elever, og til det skal de overveje alder og vidensniveau.

Der bør lægges særlig vægt på e-læringsteknikker, da selv om de ovennævnte teknikker kan anvendes online, er læringsprocessen anderledes. Begrebet e-læring, opfundet af uddannelseseksperten Elliott Masie på en konference, han tilbød i 1999, refererer til brugen af netværksteknologi til at designe, distribuere, udvælge, administrere og dele læring (Cinema8, 2021).

Denne modalitet kan involvere simple uddannelsesressourcer såsom videoer, artikler, podcasts eller andet materiale, der findes på internettet, til velstrukturerede kurser og karrierer, hvilket gør det til et større omfang. I afsnittet "Nyttige ressourcer og materialer" kan du finde materialer, der kan bruges i e-læringsprogrammer.

Sådan er man en god facilitator

Udover de teknikker, der bruges til at sprede viden, kan du også arbejde med dine færdigheder og metoder for at vække interesse.

1

BRUG TEKNOLOGI

Der findes flere digitale værktøjer.

2

FORTÆL EN HISTORIE

Folk forstår og husker historier bedre end isolerede data, så at præsentere informationen gennem historier kan være en meget nyttig teknik til at forklare dig selv mere tydeligt.

3

TILPAS DEN MÅDE, DU KOMMUNIKERER PÅ

Sørg for at bruge et klart og tilgængeligt sprog, der passer til dit publikum. Når det kommer til undervisning, er alder afgørende. Voksne og børn lærer ikke på samme måde eller i samme tempo, og som lærere skal vi vide, hvordan vi tilpasser os hver type elev.

4

TÆNK PÅ DIT PUBLIKUM

Fokuser ikke på, hvad du gerne vil lære dine elever, men på, hvad dine elever kunne være interesserede i at lære.

5

GØR DET DYNAMISK

Undervisningen kan gøres dynamisk, ikke kun i den måde indholdet præsenteres på, men også ved at tilskynde til aktiv deltagelse

Undervisning af børn, unge elever og voksne

Der er forskel på, at vi uddanner unge og voksne, da de ikke lærer i samme takt som et barn. Deres hjerne er vant til konsolideret læring, og de er i stand til at forstå information, der er mere kompleks. De ovennævnte midler og teknikker kan resultere i store videnovertførselsaktiviteter, hvis de er tilpasset den specifikke målgruppe.

Når man forsøger at nå voksne og unge elever, skal det bemærkes, at de har mindre tid, end børn har. Det er derfor bedst at dele det indhold, der er mest relevant for dem, og som vil vække deres interesse.

Som forbrugere ville de sandsynligvis være mere interesserede i, at kende til de fordele, de vil opnå, hvis de vælger at købe lokale fødevarer fra KFK. Til dette formål anbefaler vi, at du bruger følgende struktur, når du deler viden:

1. Ved at bruge afsnittet "KFK & lokal mad i Europa" kan du starte med at forklare nøgledefinitioner, der allerede er inkluderet i tekstbokse. Du skal understrege de forskellige økonomiske, sociale og miljømæssige fordele ved KFK'er.

2. Du kan fortsætte ved at forklare, hvad lokal mad er, og hvor du kan finde den gennem KFK. I denne håndbog har vi inkluderet nogle eksempler relateret til specifikke lande, så hvis du har et publikum fra disse regioner, kan du inkludere disse oplysninger, da det vil gøre det lettere for dem at forstå, hvad du forklarer.

Hvis du vælger at nævne de forskellige forretningsmodeller, der gør lokal mad gennem KFK tilgængelig, anbefaler vi, at du henviser til specifikke steder frem for modellerne, da det ville være nemmere for publikum at huske dem. Dette er med henvisning til afhentning på gården, lokale markeder, e-handelsplatforme mv.

3. En af fordelene ved lokal mad er, at den understøtter adgangen til sund mad, og det er derfor, du kan gøre brug af informationen i det dedikerede afsnit i denne håndbog.

Dette er en grundlæggende struktur, da den præsenterer informationen på en opsummeret måde. Der kunne dog arrangeres en fuldt dedikeret træningssession for hvert af de nævnte punkter. Beslutningen om, hvilken information der skal fokuseres på, afhænger helt af publikum.

Børn oplever to grundlæggende stadier af vækst og socialisering inden for hvilke de lærer forbrugsmønstre og hvordan de skal opføre sig. Den første af disse er familien, et sted, hvor grundlæggende funktioner læres, såsom at tale og spise, ud over at lære de værdier og sociale normer, der vil styre deres fremtid. Den anden er skolen, hvorefter de dukker op til den verden, hvor de lever blandt deres jævnaldrende og voksne, og assimilerer ny viden.

Børn lærer hurtigere og styrker viden på en nem måde, når disse to stadier arbejder hånd i hånd. Det betyder, at for at børn skal blive voksne, der spiser lokal mad fra KFK, er der en lang proces, der skal ske i skolerne og hjemme hos familien.

Hvis børn viser interesse for at dele deres tvivl og ideer derhjemme, er de lettere i stand til at lære, og de får mere opmuntring til at deltage i klasser og fritidsaktiviteter. Når forældre er nysgerrige efter de emner, deres børn lærer, er eleverne desuden i stand til at bekræfte deres viden endnu mere. Skoler og familier deler opgaven med at uddanne. Af denne grund skal voksne lære om disse emner, både til deres egne formål, men for at de kan undervise børn.

Selvom familie og skoler er de vigtigste midler til at opdrage børn, er den tilgang, hver især bør følge, forskellig. I skolen skal børn have alle de madrelaterede emner nævnt i det foregående afsnit som en del af deres læseplan. For eksempel kan lærere bruge gamification-teknikker og invitere børn til at deltage i nogle udfordringer, hvor de skal deltage aktivt i at identificere fordelene ved lokal mad eller sund kost. Hvis vi fokuserer på en familie, ville det være vigtigere, at børn er fortrolige med forbrugsmønstre, der inkluderer sund mad fra KFK.

I afsnittet "Nyttige ressourcer" finder du billeder, der kan tilpasses, og som kan bruges i læringsprocessen. De kan downloades [her](#).

Organisering af videnoverførselsaktiviteter

– Webinar som en successag

Der er mange muligheder for at undervise og inspirere andre. Hvis du er en skole, kan du drage fordel af infografik, ordsøgning og redigerbare billeder, som vi har inkluderet i afsnittet "Nyttige ressourcer".

Hvis du ønsker at uddanne unge eller voksne, opfordrer vi dig til at se vores webinarer om **sunde kostvaner** og **fordele ved lokal** mad som et eksempel på den slags indhold, du kan dele, og hvordan du gør det.

I de senere år er webinarer blevet en af de mest succesrige måder at nå ud til et større antal målgrupper med en bred geografisk spredning. Vi inkluderer derfor nogle tips til, hvordan man organiserer webinarer som en af de mest succesrige måder at undervise andre om lokal mad og KFK:

Det første trin er at identificere, hvilken type session der er mest passende. Vi kan vælge mellem forskellige strukturer såsom Mainstage Style, som består af en velkomst eller introduktion, efterfulgt af en kernepræsentation og afsluttes med et resumé og tak eller administrative bemærkninger.

1. HVILKEN FORM FOR SESSION ØNSKER VI?

V – Velkommen
 I – Introduktioner Til Panelliste
 P – Præsentation
 MK – Moderator-Kuraterede Spørgsmål Retteret Til Panelisteren
 S & A – Spørgsmål Fra Publikumet Rettede Til En Panelist(Er)
 R – Resumé
 T – Tak/Administrative Bemærkninger

Hvis interaktion ønskes, så er der mulighed for en Q&A stil, som giver tid til omkring 10 spørgsmål. Grafikken ovenfor viser, at der er flere muligheder. Nogle er nyttige situationer med forskellige paneldeltagere, mens andre er nyttige, når der er en moderatør til at drive samtalen mellem paneldeltageren og publikum.

Det anbefales, at du inviterer eksterne foredragsholdere, da det hjælper med at få et større publikum, samtidig med at webinarret bliver mere interessant, da forskellige perspektiver er inkluderet.

Efter at have planlagt den indledende struktur, kan du se på, hvilken type interaktion du gerne vil have med dit publikum. Du kan vælge mellem en workshopstil, hvor folk deltager aktivt, eller bruger en software eller et værktøj til at besvare spørgsmål.

For eksempel er Mentimeter et populært valg, fordi det er ret simpelt, og det har en free-mium-version. Ud over at bygge interaktive præsentationer gør denne software det nemt at inkludere spørgsmål, afstemninger og quizzet. Det skaber en masse engagement og deltagelse, er let at bruge og kan bruges uafhængigt af enhver webinar-software.

Hvis du gerne vil gå et skridt videre, kan du designe nogle øvelser eller gøre det muligt for publikum at arbejde i grupper, da det giver mere omfattende indsigter, der kan udnyttes til leadgenerering og klassificering og normalt leverer ret høje engagements- og brugertilfredshedsrater.

Dette kommer til en højere pris, da sådanne aktiviteter kræver betydelig forberedelse og vil kræve brug af betalte softwareværktøjer såsom GoToTraining.

En mere innovativ metode til online events er brugen af samskabelsesøvelser. De giver lignende fordele som at arbejde i grupper, men kræver en dygtig facilitator, solid planlægning og brug af eksterne værktøjer som Miro.

På dette tidspunkt er det muligt at vælge den kernesoftware, der skal bruges i sessionen. Der er mange muligheder tilgængelige, herunder Teams, Zoom, GoToMeeting og andre.

Du kan optage webinarret og uploade det til Youtube for at nå ud til et større publikum og gøre det tilgængeligt for folk, der ikke kunne deltage på det tidspunkt. Hvis du planlægger at gøre dette, er det vigtigt at give folk besked om, at sessionen bliver optaget på grund af GDPR.

Når webinarret er slut, anbefales det at sende en opfølgende e-mail til alle deltagerne med sessionsoptagelsen, PowerPoint-præsentationerne eller PDF'erne og dokumentet, der samler alle spørgsmål og svar fra sessionen.

Afslutningsvis er her et par ideer til at promovere din onlinebegivenhed eller webinar:

- Brug en pop-up på dit websted til at promovere din begivenhed, når du viser relateret information
- Brug en pop-up på dit websted til at promovere din begivenhed, når du viser relateret information
- Publicer relevant indhold i et blogindlæg eller i din nyhedssektion på din hjemmeside
- Del det på sociale mediekkanaler
- E-mail til institutioner, der kan hjælpe med formidling
- E-mail til interessenter, der kan være interesserede i at deltage i webinarret
- Send en pressemeddelelse til mediet

Nøglebegreber

Nøglebegreber

Dette afsnit indeholder forskellige definitioner og begreber, der er relevante, når man taler om lokal mad, og som vil hjælpe med at forstå ordningerne for korte fødevarerforsyningskæder. Du vil også finde koncepter relateret til, hvordan du kan interagere med landmænd og forskellige måder at købe lokale fødevarer på, hvilket bidrager til KFK.

Landbrugsviden og innovationssystemer

Udtrykket refererer til "måder mennesker og organisationer interagerer inden for et land eller en region, herunder landbrugspraksis, virksomheder, myndigheder, forskning osv."

Agroøkologisk landbrug

Det forsøger at "skabe stabile fødevarerproduktionssystemer, der er modstandsdygtige over for miljøforstyrrelser såsom klimaændringer og sygdom".

Agroøkologi

Denne tilgang "anvender økologiske og sociale koncepter og principper til design og forvaltning af fødevarer- og landbrugssystemer. Det søger at optimere samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljøet, samtidig med at der tages hensyn til de sociale aspekter, der skal adresseres for et bæredygtigt og retfærdigt fødevarer-system".

Boksordning

"En ordning, hvor forbrugerne betaler et fast beløb for en aftalt mængde grøntsager, frugt eller andre produkter, der skal leveres til deres hjem på regelmæssig basis"

Clean label

Det inkluderer ingredienslisterne, hvad der annonceres på en emballage og produktets påvirkning af miljøet og mennesker.

Fællesskabsstøttet landbrug

En partnerskabsmodel mellem forbrugere og producenter "hvor de delvis deler en del af risici, beslutninger og belønninger ved produktionen". Begge sider opnår forskellige fordele som stabile og sikre indkomster og adgang til friske fødevarer.

Forbruger

"En person, der køber varer eller tjenesteydelser til eget brug"

Convenience Food

Convenience Food er fødevarer, der er forarbejdet-/klargjort – og som oftest er klar til at spise uden yderligere forberedelse. Formålet med "convenience food" er at gøre det let at tilberede et måltid.

Gårdlevering

"Detailmarkedsmulighed, hvor forbrugerne modtager landbrugsprodukter leveret til deres hjem".

Gårdbutik

"En detailforretning, der sælger produkter direkte fra en gård"

Landmandskooperativ

"En gruppe landmænd, der samarbejder inden for bestemte aktivitetsområder og samler ressourcer, f.eks. til produktion, markedsføring og detailhandel".

Landmandsmarked

Det er "en fysisk detailmarkedsplads, hvor landmænd kan sælge deres hjemmedyrkede produkter såvel som andre forarbejdede varer direkte til forbrugerne".

Landbrug

Det er aktiviteten med at dyrke afgrøder eller holde dyr på en gård.

Food hub

"Et centralt placeret anlæg, der letter indsamling, opbevaring, forarbejdning, markedsføring og distribution af lokalt producerede fødevarer."

Madtab (Food loss)

Dette tab opstår før fødevareren når forbrugeren og er et utilsigtet resultat af landbrugsprocesser eller tekniske begrænsninger i produktions-, opbevarings-, forarbejdnings- og distributionsfaserne".

Mad mile (food miles)

Det er afstanden mellem det sted, hvor maden dyrkes eller fremstilles, og det sted, hvor den spises".

Fødevarerproducent

En person eller virksomhed, der dyrker, opdrætter, forarbejder, tilbereder, fremstiller eller på anden måde tilføjer værdi til det fødevarerprodukt, personen eller virksomheden sælger.

Fødevarerystem

Dette omfatter "alle elementer og aktiviteter, der vedrører produktion, forarbejdning, distribution, tilberedning og forbrug af fødevarer".

Madspild

Er fødevarer, der fortsat er egnet til konsum, men som bevidst kasseres i detailledet eller hjemme hos forbrugerne.

Friske eller ferske fødevarer

Når det bruges sammen med frugt og grøntsager, betyder det, at de ikke er blevet forarbejdet (f.eks. dåse, syltet, konserveret eller frosset).

Frisk mad

Det er den "der ikke er konserveret ved konservering eller dehydrering eller frysning eller rygning".

Friske produkter

Disse produkter har en direkte indflydelse på korte fødevarerforsyningskæders succes, da nogle forbrugere har en tendens til at købe lokale fødevarer med motivationen til at finde friskere produkter end dem, de kan købe i supermarkeder eller andre butikker.

Geografiske betegnelser

Det er et "skilt, der bruges på produkter, der har en specifik geografisk oprindelse og besidder kvaliteter eller et ry, der skyldes denne oprindelse".

Retningslinjer for grønne offentlige indkøb (GOI).

GOI defineres i Europa-Kommissionens meddelelse "Offentlige indkøb for et bedre miljø" som en proces, hvor offentlige myndigheder søger at indkøbe varer, tjenester og arbejder med en reduceret miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus sammenlignet med varer, tjenester og arbejder med samme primære funktion, der ellers ville blive anskaffet. En af de prioriterede sektorer, som Kommissionen har udpeget, er fødevarer og catering.

Sunde kostvaner

"Sund kost har et optimalt kalorieindtag og består i høj grad af en mangfoldighed af plantebaserede fødevarer, lave mængder af animalske fødevarer, indeholder umættede snarere end mættede fedtstoffer og begrænsede mængder af raffineret korn, højt forarbejdede fødevarer og tilsat sukker".

Mellemmand

En person eller organisation, der sender forslag mellem to personer eller grupper.

Lokal mad

Det "fremstilles inden for en kort afstand fra det sted, hvor det forbruges, ofte ledsaget af en social struktur og forsyningskæde, der er forskellig fra det store supermarkedssystem".

Lokalsamfund

Gruppe af mennesker inden for et lokalt geografisk område.

Lokal butik

"En uafhængig lokal virksomhed, der sælger produkter i et lokalsamfund".

landsalg

Disse typer af korte fødevarerforsyningskæder i den kommercielle sektor er baseret på, at produktet ikke sælges hos landmænd, men inden for et beslægtet og tæt på sted med tydelig produktidentifikation (f.eks. landmandsmarked, fødevarerfestivaler, kooperativer, tillidsfulde og lukkede HoReCa og detailhandlere aktører...).

Gårdkøb

"En detailmarkedsmulighed, hvor forbrugerne direkte kan købe hjemmedyrkede produkter fra gården".

Gårdsalg

Lokal mad sælges direkte i landmandens eller producentens lokaler (f.eks. gårdbutikker, gårdbaseret gæstfrihed, vejsalg eller vælg selv).

Økologisk landbrug

Det "er en landbrugsmetode, der har til formål at producere fødevarer ved hjælp af naturlige stoffer og processer". Dermed mindre miljøpåvirkning.

Plantebaseret mad

Det omfatter madvarer baseret på frugt, grøntsager, nødder, frø og fuldkorn.

"Vælg selv"-ordningen

"En ordning, hvor forbrugere direkte kan plukke frugt og grønt fra en gård, og betale et aftalt beløb baseret på kurvens vægt/værdi".

Offentlige indkøb

Det henviser til den "proces, hvorved offentlige eller lokale myndigheder, køber arbejde, varer eller tjenesteydelser fra virksomheder".

Forhandler

"En person eller virksomhed, der sælger varer til offentligheden i relativt små mængder til brug eller forbrug snarere end til videresalg".

Salg på afstand

Denne model adresserer typer af korte fødevarerforsyningskæder, hvor fødevarer sælges og leveres uden for produktionsregionen, men information er behørigt mærket og indlejret for at blive overført til forbrugerne med de mest nøjagtige detaljer. Landbrugs direkte leverancer via forskellige leveringsordninger, internetsalg eller specialforhandlere tilslutter sig denne type korte fødevarerforsyningskæder.

Salg i nærheden

Denne model fangede både ansigt-til-ansigt metoder (forbrugeren køber direkte med tillid til personlig interaktion) eller nærliggende korte fødevarerforsyningskæder (fødevarer produceres og sælges i en given produktionsregion).

Selvbetjeningsautomat

"En fødevareredistributionsmulighed, hvor forbrugerne kan købe friske råvarer, leveret af nærliggende lokale producenter, ved at fylde egne/leverede beholdere".

Korte fødevarerforsyningskæder

Til formålet med agroBRIDGES-projektet blev der udviklet og aftalt en definition, som er klar og let at forstå: Korte fødevarerforsyningskæder har så få led som muligt mellem fødevarerproducenten og den forbruger/borger, der spiser maden.

Solidarisk indkøbsgruppe

"En gruppe mennesker, f.eks. husholdninger, der samarbejder om at købe mad og andre produkter direkte fra landmændene".

Plantebaseret mad

Det omfatter madvarer baseret på frugt, grøntsager, nødder, frø og fuldkorn.

"Vælg selv"-ordningen

"En ordning, hvor forbrugere direkte kan plukke frugt og grønt fra en gård, og betale et aftalt beløb baseret på kurvens vægt/værdi".

Offentlige indkøb

Det henviser til den "proces, hvorved offentlige eller lokale myndigheder, køber arbejde, varer eller tjenesteydelser fra virksomheder".

Forhandler

"En person eller virksomhed, der sælger varer til offentligheden i relativt små mængder til brug eller forbrug snarere end til videresalg".

Salg på afstand

Denne model adresserer typer af korte fødevarerforsyningskæder, hvor fødevarer sælges og leveres uden for produktionsregionen, men information er behørigt mærket og indlejret for at blive overført til forbrugerne med de mest nøjagtige detaljer. Landbrugs direkte leverancer via forskellige leveringsordninger, internetsalg eller specialforhandlere tilslutter sig denne type korte fødevarerforsyningskæder.

Salg i nærheden

Denne model fangede både ansigt-til-ansigt metoder (forbrugeren køber direkte med tillid til personlig interaktion) eller nærliggende korte fødevarerforsyningskæder (fødevarer produceres og sælges i en given produktionsregion).

Selvbetjeningsautomat

"En fødevedistributionsmulighed, hvor forbrugerne kan købe friske råvarer, leveret af nærliggende lokale producenter, ved at fylde egne/leverede beholdere".

Korte fødevarerforsyningskæder

Til formålet med agroBRIDGES-projektet blev der udviklet og aftalt en definition, som er klar og let at forstå: Korte fødevarerforsyningskæder har så få led som muligt mellem fødevarerproducenten og den forbruger/borger, der spiser maden.

Solidarisk indkøbsgruppe

"En gruppe mennesker, f.eks. husholdninger, der samarbejder om at købe mad og andre produkter direkte fra landmændene".

Forsyningskæde

Det kan defineres som "hele systemet til at producere og levere et produkt eller en service, lige fra begyndelsen af indkøbet af råmaterialerne til den endelige levering af produktet eller tjenesten til slutbrugere".

Bæredygtigt fødevarerensystem

Det "leverer fødevarerensikkerhed og ernæring til alle på en sådan måde, at det økonomiske, sociale og miljømæssige grundlag for at skabe fødevarerensikkerhed og ernæring til fremtidige generationer ikke kompromitteres".

Engros

"Forretningen med at sælge varer i store mængder og til lave priser, typisk for at blive solgt videre af detailhandlere med fortjeneste"

Nyttige ressourcer og materialer

Nyttige ressourcer og materialer

I dette afsnit finder du ekstra information, der kan være nyttig, hvis du ønsker at lære mere om lokal mad og sunde vaner. Du finder også kommunikationsmateriale, som du kan bruge, når du træner andre.

Succescases for forbrugere

Besøg vores katalog om god praksis, der er tilgængelig på vores projektwebsted. Find den der passer bedst til dine behov gennem filtrene til højre og ved at bruge søgemaskinen. I hver artikel finder du også et link, hvorigennem du kan se det fulde indhold af hver god praksis. Derudover kan du se vores video inklusiv 12 succesfulde sager.

Katalog over god praksis:

Video:

MAD MED HØJ INDHOLD AF ANTIOXIDANTER

Bær som blåbær
og hindbær

Mørke
bladgrøntsager

Græskar og
gulerødder

Nødder og frø

MAD RIG PÅ CALCIUM

Fedtfattige
mejeriprodukter

Broccoli

Blomkål

Kål

Fisk på dåse
med ben

Tofu

Bælgplanter

KOST MED HØJT GLYKEMISK INDEKS

Raffinerede
Kulhydratter

Læskedrikke

Kager

Hvidt Brød

Kiks

KOST TIL EN SUND HJERNE INDEHOLDER

D-Vitamin, C-Vitamin
og E-Vitamin

Omega-3
fedtsyrer

Flavonoider og
Polyfenoler

Fisk

GOD MAD TIL TARMSUNDHED

Grøntsager

Bælgfrugt

Yoghurt

Sauerkraut

Kefir

Frugter

Fuldkorn

Kimchi

Miso

Materialie for børn

Koncept

Forbruger

En person, der køber varer eller tjenester til eget brug

Frisk mad

Det er den, der er plukket eller produceret for nylig, og som ikke er blevet konserveret, fx ved at blive frosset eller lagt i en dåse

Sunde kostvaner

Det indebærer at spise en række forskellige fødevarer, så du kan få alle de næringsstoffer, du har brug for til normal vækst

Lokal mad

Det er den, der er produceret tæt på det sted, hvor du indtager det, for eksempel ved en gård i nærheden af dit hus

Korte fødevarerforsyningskæder

KFK reducerer antallet af formidlere, såsom grossister eller store supermarkedskæder, mellem landmanden og forbrugerne; for eksempel kan mad sælges direkte af landmanden på gården, på et marked eller online, eller sælges af små lokale detailhandlere

Sund tallerken

1/2 GRØNTSAGER & FRUGT

Vælg forskellige farver - grøn, gul, orange og rød er de bedste valg

VAND

Undgå sukkerholdige drikkevarer

1/4 KORN MAD

Forsøg at undgå raffineret /hvidt korn og tag gerne hele (brune) korn

1/4 PROTEIN

Fisk, fjerkræ, nødder, mejeriprodukter er ideelle kilder til protein

Ordsøgning

T	C	X	I	M	G	Q	K	V	F	F	O
B	P	U	A	T	D	D	P	S	V	L	G
Q	W	D	L	I	E	Z	O	U	Q	N	R
M	P	R	O	D	U	C	E	N	T	F	Ø
T	J	R	S	A	J	K	I	T	U	B	N
R	L	S	S	Y	M	X	X	A	B	G	T
O	D	P	J	L	A	K	O	L	W	C	S
F	O	R	B	R	U	G	E	R	C	D	A
E	E	U	X	T	X	O	D	D	W	G	G
Y	X	O	S	K	A	I	A	N	R	I	E
N	Q	O	O	P	T	A	J	U	U	U	R
J	K	N	L	G	K	S	I	R	F	S	D

FORBRUGER
MAD
SUND
FRISK
BUTIK

PRODUCENT
KOST
GRØNTSAGER
LOKAL

Brugbare links

Fødevarekæden forklaret til børn (engelsk)

Rapport om sunde og bæredygtige kostvaner for europæiske lande. European Public Health Association (engelsk)

Tjek af sund kost (engelsk)

Planlægger for sunde måltider (engelsk)

Nutrimeter/multimeter til børn (engelsk)

Finland

- Lokalt Fødevarerprogram - Land- og Skovbrugsministeriet
- National informationskilde for lokal mad
- Fødevarerrelateret information

Frankrig

- Forbrug frisk og lokalt - Landbrugs- og Fødevarerministeriet
- Accueil - Ici C Local
- OAD - Beslutningsstøtteværktøj: Platforme
- For en sund og bæredygtig kost - Rapport
- Frisk og lokal, platformen for sund og ansvarlig kost
- Byg dit territoriale fødevarerprojekt for at bringe lokal produktion og lokalt forbrug tættere på
- Territorial forankring og forbedring af arv

Grækenland

- National handlingsplan for fødevarerformulering
- Fødevarebaserede kostråd

Irland

- Retningslinjer for sund kost
- Spis godt
- Sund kost
- Irish Food Board

Italien

- Retningslinjer for sund kost

Letland

- Liste over Sundhedsministeriets (MoH) anbefalinger om sund ernæring for forskellige grupper af samfundet

- Forordninger om ernæringsnormer for studerende på uddannelsesinstitutioner, klienter på social- og rehabiliteringsinstitutioner og patienter på medicinske institutioner

- Bestemmelser om den maksimalt tilladte mængde transfedtsyrer i fødevarer

- Lov om omsætning af energidrikke

- Rapport om bæredygtigt gensidigt samarbejde mellem den offentlige og private sektor for at fremme en sund livsstil for børn

- Foranstaltninger implementeret som en del af ESF Health Promotion Project

- På punktafgift

- Eksempelmener til uddannelsesinstitutioner

Litauen

- Beskrivelse af proceduren for organisering af forplejning i førskoleundervisning, almen uddannelse i skoler og sociale institutioner for børn
- Fødevareraktivitetens forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen med Sam om forbedring af fødevarer
- Nationalt folkesundhedsprogram
- National sundhedsstrategi 2014-2025
- Bekendtgørelse om mærkning af fødevarer
- Forordning om førskole- og skoleernæring
- Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for transfedtsyrer i fødevarer

Polen

- Kommerciel kvalitet og fødevareremærkning
- Mød god mad
- Det polske køkkens kanon
- Polen smager godt
- Polsk produkt
- Nationale fødevarer kvalitetssystemer
- Fødevarer fremmestrategi
- "Hold dig i form!" - uddannelsesprogram om afbalanceret ernæring og aktivitet
- Sund kost i skolerne

Spanien

- NAOS_Strategi
- Fødevarebaserede kostråd
- Politik - Information om Nutri-Score-modellen |
Global database om implementering af
ernæringsforanstaltninger (GINA)

Holland

- Programmer og aftaler, der sigter mod sundere kostvaner
- Tiltag til fremme af sundere kostvaner for at reducere forekomsten af fedme og overvægt
- Reducer mængden af salt, mættet fedt og kalorier (sukker) i produkter
- Objektiv information om sund kost
- Tips til folk til en sundere livsstil
- Sundere kostvaner som en måde at forebygge sygdom/beskytte menneskers sundhed på
- Nationalt institut for folkesundhed og miljø

References

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients>.

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', *Food Quality and Preference*, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-1%C3%A4heiset-ketjut-1%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruosta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSOc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Annex

Bilag I - Faktaark - Status for KFK i forskellige lande

Der medfølger 12 faktaark

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: **67,407,241**

-**1ST INDUSTRIAL SECTOR** IN FRANCE

-**LARGEST PRODUCER OF THE EU** (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

-GREECE/ CENTRAL MACEDONIA

-POPULATION: **1,882 MILLION** (2011)

-PRODUCES 25% OF THE NATIONAL PRIMARY AGRICULTURAL SECTOR, **THE HIGHEST IN THE COUNTRY.**

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

-IRELAND

-POPULATION: **4,977,400**

-AGRI-FOOD AND TOURISM ARE CRITICAL TO RURAL ECONOMIES IN IRELAND AND BETWEEN THEM EMPLOY IN 2017 IS **363,000 (18%)** OF THE WORKFORCE

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES – RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK – PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE– PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or chose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: €1,503 MIL

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliai. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

-POLAND -POPULATION: 38,268,000

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- CARROTS: 1.700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNÜR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERSİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR:

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7,200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Ferikeyi, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in Istanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in Istanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

FØLG OS

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN
EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I
HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFTALE N°101000788

